

**ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**

**THE PRACTICE OF ORGANIZING THE MANAGEMENT OF PROJECT
ACTIVITIES IN LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES**

КОВРИЖНЫХ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

*кандидат социологических наук, доцент,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет.*

KOVRIZHNYKH JURIY VSILEVICH,

*Candidate of Sociological Sciences, docent,
Belgorod State National Research University.*

В статье обосновывается актуальность развития проектного подхода в государственном управлении в условиях разработки и реализации национальных проектов в регионе с участием органов местного самоуправления. Раскрываются основные составляющие организационно-правового механизма обеспечения участия администрации муниципальных образований на современном этапе развития экономики региона. Авторами статьи сделан акцент на том, что от реализации проектного подхода в деятельности муниципальных учреждений рекомендуется двигаться в сторону стратегического планирования их развития, интегрируя данную систему с системой, задаваемой стратегией развития муниципального образования.

The article substantiates the relevance of the development of the project approach in public administration in the context of the development and implementation of national projects in the region with the participation of local governments. The main components of the organizational and legal mechanism for ensuring the participation of the administration of municipalities at the present stage of the development of the region's economy are revealed. The authors of the article emphasize that from the implementation of the project approach in the activities of municipal institutions, it is recommended to move towards strategic planning of their development, integrating this system with the system set by the development strategy of the municipality.

Ключевые слова: *проектный офис, муниципалитет, местное самоуправление, проектная деятельность, региональный проект.*

Key words: *project office, municipality, local government, project activity, regional project.*

Современным трендом в государственном управлении Российской Федерации становится проектный подход, который хорошо зарекомендовал себя уже на протяжении нескольких десятилетий во множестве развитых стран. Это вполне объяснимо тем, что методы проектного менеджмента позволяют максимально эффективно достигать поставленных целей в кратчайшие сроки, а прозрачность, управляемость процессом, распределение ответственности являются его характерными особенностями.

Успех достижения многих национальных целей развития и реализации национальных проектов напрямую зависит от слаженной работы федерального центра, региональной власти

и органов местного самоуправления. Сегодня очень важно выстроить эффективную модель совместной работы в рамках реализации нацпроектов с субъектами РФ и муниципалитетами [1]. Кроме непосредственно задач социально-экономического развития национальные проекты выполняют интеграционную функцию объединения муниципалитетов и регионов Федерации в решении задач, имеющих значение для отдельной личности и общества в целом. Именно органам местного самоуправления предстоит сыграть главную роль в решении конкретных практических задач по таким направлениям, как образование, здравоохранение, повышение доступности жилья, улучшение экологической ситуации, а также поддержка деловой активности, рост производительности труда, да и по многим другим направлениям.

Серьезным вкладом в развитие проектов и проектной деятельности в РФ внес Указ Президента 2018 года. В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204 были заявлены к внедрению новые инструменты управления: национальный проект, федеральный проект, ведомственный проект, региональный проект [2].

С 2017 года у федеральных органов власти и регионов появился рейтинг эффективности проектного управления, который ориентирован на оценку практических результатов, а не формального наличия соответствующих регламентов. По результатам пилотной оценки зрелости организации проектной деятельности в субъектах Российской Федерации, в которой приняли участие регионы, активно внедряющие проектное управление, разрабатывающие и реализующие региональные проекты, в пятерку лидеров вошли Белгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ленинградская область, Красноярский край и Ульяновская область [2]. Это именно те регионы, которые в числе первых начали внедрять проектный подход.

Например, организационная модель Белгородской области, выбранная в 2010 году и не претерпевшая серьезных изменений, включает три уровня: стратегического, тактического и оперативного управления. Эта же модель была распространена на все 22 муниципалитета области, где были созданы проектные офисы, а ответственные за проектную деятельность назначены в 335 поселениях региона [3].

Сегодня в России существует несколько условных «подходов», которые применяются при организации проектного управления в органах местного самоуправления:

- имитация деятельности по организации и реализации управления проектами. Формально создан проектный офис или иной орган, курирующий проектную деятельность в муниципальном образовании, на местном уровне приняты необходимые документы, но фактически работа ведется в прежнем режиме классической бюрократии;

- организация управления проектами по отдельным приоритетным программам или направлениям, частичное, мозаичное внедрение проектных технологий в текущую деятельность муниципальной администрации;

- реальное системное применение проектного подхода в управлении.

21 ноября 2018 года на официальном сайте Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации были опубликованы победители Конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп 2018» [1]. Результаты конкурса были объявлены в Аналитическом центре во время конференции «Практика применения проектного управления: Проектный Олимп 5.0».

Экспертное жюри оценивало проектные команды по различным направлениям. Отдельной номинацией было выделено внедрение проектного управления на муниципальном уровне – «Управление проектами в муниципальных образованиях». Среди победителей и призеров следует выделить следующие муниципальные команды, представленные в таблице 1:

Таблица 1. Призеры Конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп 2018», номинация «Муниципальные команды».

№ п/п	Призовое место	Наименование муниципальной команды
1	1 место	Администрация города Магнитогорска
2	1 место	Департамент здравоохранения города Москвы
3	2 место	МКУ «Управление городского развития и проектной деятельности» города Заречного Пензенской области
4	2 место	Администрация Асбестовского городского округа
5	3 место	Администрация городского округа Тольятти
6	3 место	Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район

Администрация города Магнитогорска открыла проектный офис в 2017 году. Его основной целью является рассмотрение предложений от граждан и реализация долгосрочных муниципальных проектов [2]. Основными целями проектной деятельности Администрации являются:

- обеспечение достижения результатов, запланированных структурными подразделениями Администрации с заданным качеством и точно в срок;
- повышение эффективности использования ограниченных ресурсов;
- повышение качества муниципального управления в городе Магнитогорске;
- повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с организациями, привлекаемыми структурными подразделениями Администрации для выполнения поставленных задач, за счет использования единых подходов проектного управления. Совокупность участников проектной деятельности Администрации, органы управления проектной деятельностью Администрации, а также взаимосвязи между ними составляют организационную структуру системы управления проектной деятельностью Администрации.

Участниками проектной деятельности Администрации являются структурные подразделения Администрации, должностные лица и муниципальные служащие Администрации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их представители, исполнительные органы государственной власти Челябинской области и их представители, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, подведомственные организации и их представители, иные физические и юридические лица.

Это не инициатива местного уровня, не структура для новых кадров, а правительственное поручение. Работа начинается по всей России, и в Магнитогорске проектное управление внедряется одним из первых в стране. Количество сотрудников, задействованных в конкретных проектах, будет определяться исходя из их сложности. В рабочие группы проектов могут входить как сотрудники администрации, так и представители различных организаций города, непосредственно выполняющие работы по реализации проектов.

Проектный офис Магнитогорска уже реализовал первый проект: «Реконструкции па ка у Вечного огня». На рассмотрении еще два – «Благоустройство «Экопарка»» и «Строительство новой школы».

Администрация городского округа Химки одна из первых в Подмосковье перешла на проектный метод управления. В городском округе реализуются 43 социально значимых проекта по 11 магистральным направлениям, которые обозначил губернатор региона с учетом мнения жителей городского округа, общественных организаций и анализа поступающих заявок на областной портал «Добродел». Так, в Химках уже запущены социально ориентированные программы: «Умный город», «Транспорт», «Комфортный город», «Заботливый го-

род», «Эффективный город», «Безопасный город», «Образование», «Торговля, сервис, услуги», «Культурный город», «Спортивный город» и «Индустриальный город». Первыми были успешно внедрены и завершены проекты по продаже земельных участков и строительству нескольких детских дошкольных учреждений.

Администрация округа полностью переходит на технологии проектного управления, которые позволят уйти от устаревшей модели управления, где работа чиновников была неэффективной и непрозрачной [3]. Новый подход позволит в кратчайшие сроки реализовать социально значимые программы.

Современная методика проектного, так называемого гибкого управления, позволяет сокращать время реализации поставленных задач и привлекать в округ новых инвесторов, наиболее эффективно управлять ресурсами администрации.

Липецкий городской Совет депутатов и администрация г. Липецка в качестве приоритетных определил следующие направления социально значимых проектов:

1. Выполнение работ по благоустройству:

а) пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок);

б) парков, скверов, набережных, мест отдыха, пляжей, улиц;

в) велосипедных дорожек, не относящихся к элементам благоустройства, автомобильных дорог;

г) других элементов благоустройства.

2. Устройство открытых плоскостных сооружений, площадок. 3. Установка малых архитектурных форм, игрового (спортивного) оборудования, элементов архитектурного освещения объектов благоустройства. Результатом реализации мероприятий в рамках этих проектов стали следующие показатели. В областном центре за прошлый год благоустроено 86 дворов, приведены в порядок 21 км дорог. Полностью реконструированы ул. Космонавтов и часть проспекта Победы. Ко дню города, который празднуется ежегодно во 2-е воскресенье июля, был открыт детский сад в микрорайоне «Елецкий», а к началу учебного года – школа в микрорайоне «Победа». На территории десяти школ отремонтированы детские площадки. Также построены семь ясельных корпусов. Начато строительство коммуникаций и инфраструктуры в поселке «Желтые пески», где выделены участки для многодетных семей. При этом для реализации намеченных планов используются не только средства городского бюджета, но и активно привлекаются инвесторы. К примеру, за счет инвестиций Сбербанка и Новолипецкого металлургического комбината благоустроены главные зоны отдыха липчан – Быханов сад, парк Металлургов, заканчивается благоустройство Нижнего парка.

Таким образом, обозначенные лучшие практики внедрения проектного управления на муниципальном уровне имеют на сегодняшний день пилотный характер и реализуются исключительно на инициативной основе прогрессивных глав муниципальных образований. Следует отметить, что тенденция к систематизации данного процесса продиктована скоростью перехода органов государственной и муниципальной власти на рельсы проектного управления. Именно по этой причине муниципальным образованиям необходимо, согласовывая свою деятельность с региональными властями, начать процесс кадрового обеспечения муниципальных проектных офисов, определения круга направлений деятельности и проблем, которые необходимо решать посредством проектного подхода для достижения большей эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

2. Кожевников С.А. Проектное управление как инструмент повышения эффективности деятельности органов государственной исполнительной власти // Вопросы территориального развития. 2016. № 5 (35).

3. Гурина М.А., Яцухин Ю.И., Зубков С.Д., Щетина И.С., Владимирова С.В. Организационно-правовой механизм и результаты деятельности органов местного самоуправления по реализации национальных проектов в Липецкой области // Экономика, предпринимательство и право. 2021. Том 11. № 1. С. 95-112.

4. Официальный сайт конкурса «Проектный олимп» [Электронный ресурс]: офиц. сайт. М., 2019. Режим доступа: <http://ac.gov.ru/projects/03234.html>

5. Официальный сайт Администрации города Магнитогорска [Электронный ресурс]: офиц. сайт. М., 2019. Режим доступа: <https://www.magnitogorsk.ru/ru/component/k2/itemlist>

6. Официальный сайт городского округа Химки [Электронный ресурс]: офиц. сайт. М., 2019. – Режим доступа: <http://www.admhimki.ru>

© Коврижных Ю.В., 2021.